

Citar formatos audiovisuales en APA 7

[10.5281/zenodo.18279573](https://doi.org/10.5281/zenodo.18279573)

Felicidad **González-Sanz** | felicidad.gonzalez@urjc.es
Universidad Rey Juan Carlos , España

En esta entrada de post me gustaría hablar de algo que seguramente te ha sucedido cuando estabas llevando a cabo tu investigación. Tal vez encontraste el documental que respondía perfectamente tu pregunta de investigación o el vídeo de Youtube que explicaba claramente un concepto que necesitabas definir pero no sabías si se podían incluir en un trabajo académico.

En la era digital, emplear **recursos audiovisuales** en una investigación académica es algo que sucede cada vez con mayor frecuencia. Documentales, películas, videos de Youtube o incluso episodios de podcast se han convertido en fuentes valiosas de información. Pero, ¿cómo se citan correctamente estos materiales según las normas del estilo APA 7?

Los recursos audiovisuales incluyen materiales que combinan elementos visuales y sonoros o que están destinados al consumo a través de medios electrónicos. En el estilo APA 7, esto abarca películas, programas de televisión, videos en línea, grabaciones de conferencias, webinars, podcasts, entre otros.

Independientemente del tipo de formato, **todas las citas deben contener cierta información básica:**

Citación recomendada: González-Sanz, F. (2025). Citar formatos audiovisuales en APA 7. *Indexfera* 1, e1. [10.5281/zenodo.18279573](https://doi.org/10.5281/zenodo.18279573)

- **Autor** o responsable del contenido (puede ser una persona, un canal o una organización)
- **Año** de publicación
- **Título** del recurso en cursiva
- **Descripción** del formato entre corchetes
- **Fuente** o URL (si aplica)

A continuación, repasamos algunos de los formatos más comunes.

1. Películas

Cuando cites una película, debes incluir al **director como autor principal**, seguido del rol entre paréntesis. El título va en cursiva y se indica el tipo de recurso. A continuación, se citan todas las productoras del film como fuente de referencia.

Vamos a verlo con un ejemplo:

Sorogoyen, R. (Director). (2022). *As bestas* [Película]. Cronos Entertainment; Arcadia Motion Pictures; Caballo Films; Le Pacte; Latido Films.

2. Videos de Youtube

Antes de citar recuerda que no todos los videos de Youtube tienen el mismo valor académico. Por ello, párate un momento a considerar: la autoridad de la fuente y la actualidad de la información. Si es una fuente relevante, aquí el autor suele ser el nombre del canal.

Por ejemplo:

TED. (22 de mayo de 2025). *Is This the Future of Media? | Substack Cofounder Hamish McKenzie | TED* [Archivo de video]. Youtube.
<https://www.youtube.com/watch?v=WBOtQvqWpcg>

3. Serie de televisión completa

Se cita como autores a los **productores ejecutivos**. A continuación, en cursiva, se especifica su cargo. En el apartado del año se indican los años en los cuales se

emitió la serie. El nombre de la serie va en cursiva. Por último, se informa de qué compañías la han producido, separadas por punto y coma.

De nuevo, vamos a verlo con un ejemplo:

Araújo, F., Corral, D., Fábregas, F., Peña, I., Sorogoyen, R. y Villanueva, E. (Productores ejecutivos). (2020). *Antidisturbios* [Serie de Televisión]. The Lab Cinema; Caballo Films; Movistar Series; Movistar Plus+.

Citar recursos audiovisuales correctamente no solo cumple con los estándares académicos, sino que demuestra el rigor de tu investigación. En un mundo donde el conocimiento se comunica cada vez más a través de formatos multimedia, dominar estas citas te dará una ventaja competitiva.

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.